

ЗАМОНАВИЙ ДАРСЛИКЛАР - ТАЪЛИМ ТАРАҚҚИЁТИ ГАРОВИ

Нурматова Шохиста Муҳаммаджоновна

+998(90) 210 82 02

immyud@piima.uz

Президент таълим муассасалари агентлиги
тасарруфидаги Муҳаммад Юсуф ижод мактаби
директори

Аннотация: Маълумки, таълим тизимидаги ислохотлар самарадорлиги янги авлод дарсликларини ишлаб чиқиш, тизимга янги инновацион услубларни жорий этиш билан боғлиқ. Мақолада ҳозирги кунда она тили ва адабиёти фанларини ўқитишдаги долзарб муммолар, Президент таълим муассасалари агентлиги томонидан яратилаётган замонавий дарсликлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Янги авлод дарсликлари, инновацион услублар, коллоборация, коммуникативлик, креатив фикрлаш, танқидий ёндашиш.

Аннотация: Известно, что эффективность реформ в системе образования связана с разработкой учебников нового поколения и внедрением в систему новых инновационных методов. В статье рассказывается об актуальных проблемах преподавания предметов родного языка и литературы, современных учебниках, созданных Агентством Президентских образовательных учреждений.

Ключевые слова: Учебники нового поколения, инновационные методы, сотрудничество, педагогические компетенции, творческое мышление, критический подход.

Annotation: It is known that the effectiveness of the reforms in the education system is associated with the development of the textbooks of new generation and the implementation of new innovative methods into the system. The article is about the actual problems in teaching of the natives language and literature subjects, modern textbooks created by the Agency of Presidential Educational Institutions.

Key words: New generation textbooks, innovative methods, collaboration, pedagogical competence, creative thinking, critical approach.

Инсон шахсини ҳар томонлама камол топтириш, ўсиб келаётган ёш авлодга умуминсоний ва миллий қадриятларга ҳурмат, ўз халқининг анъаналарига ифтихор туйғуларини сингдиришда она тилининг ўрни беқиёсдир. Тил – бу инсониятнинг миллат сифатида шаклланиши ва бардавомлигини таъминловчи мўъжизаси, инсоннинг шахс сифатида такомиллашуви ҳамда маънавий ривожланишининг зарурий воситасидир. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Она тилимиз – миллий маънавиятимизнинг битмас-туганмас булоғидир. Шундай экан, унга муносиб ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиш барчамизнинг нафақат вазифамиз, балки муқаддас инсоний бурчимиздир”¹ деган фикрлари тилнинг нечоғли аҳамиятли эканлигини англатиш билан бирга она тили фанининг бошқа фанлар орасида тутган ўрнини ҳам белгилайди ва уни умумтаълим мактабларида ўқитишнинг асосий мақсадини белгилаб беради.

Маълумки, она тили ўқитиш методикаси нутқ ўстириш ҳамда тафаккур ривожини билан чамбарчас боғлиқдир. Нутқ кишининг ташқи дунё билан ўзаро алоқаси сифатида муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабдан ҳам нутққа қўйилаётган талаб азалдан таълим-тарбия тизимида етакчи ўринни эгаллайди. Ўқувчининг нутқи ва тафаккурини ўстириш барча фанларга дахлдор бўлса ҳам, унинг масъулияти асосан она тили фани зиммасидадир. Шунинг учун жамият она тили таълими олдида ўқувчи шахсида фикрлаш, ўзгалар фикрини англаш ва фикр маҳсулини оғзаки ва ёзма шаклда саводли баён қила олиш, яъни мустақил ва ижодий тафаккурни ҳамда коммуникатив саводхонликни ривожлантириш вазифасини қўяди². Одатда, ҳар бир халқнинг маданиятлилики

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз икки йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2021 йил, 21 октябрь.

² Аҳмедова М. Т. Педагогик компетентлик - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2016. – Б. 84.

даражаси унинг саводхонлик даражаси билан белгиланади. Саводхонлик даражаси эса, ўқиш-ёзишни билиш билангина эмас, балки сўзларни қанчалик тўғри ёза олиш ва ўз ўрнида қўллай олиш қобилиятига эга бўлишида кўринади.

Маълумки, ўзгаришлар даврида таълим тизими ижтимоий жараёнлардан келиб чиққан ҳолда шиддат билан ривожланишни тақозо этади. Таълим орқали жамиятда келажакдаги вазифаларни бажаришга қодир бўлган янги авлод шакллантирилади. Шунини инобатга олган ҳолда таълим муассасаларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, уларни замонавий ўқув ва лаборатория асбоблари, компьютер техникаси, дарслик ва ўқув-методик қўлланмалар билан жиҳозлаш орқали уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш юзасидан мақсадли чора-тадбирларни кўриш, ёш авлоднинг ҳар томонлама пухта билим олиши учун зарур шароит ва имкониятлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Барча фанлар қатори она тили бугунги кунда мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси умумий маданиятининг зарурий элементи бўлиб, умумтаълим мактабини битириб чиққан ёшлар ижтимоий, иқтисодий ҳамда маданий ҳаётнинг турли жабҳаларида, мулоқот ва муносабатнинг барча турларида ўзбек тилидан эркин, самарали, тўғри фойдалана олиш, унинг чексиз имкониятларидан тўлақонли баҳраманд бўлиш, зарурий кўникма, малакаларга эга бўлишлари керак. Бунинг учун эса, она тили дарсларида ўқувчиларни мустақил ва ижодий фикрлашга йўналтириш лозим. Таълим тизимини ислоҳ қилиш янги авлод дарсликларини ишлаб чиқиш, тизимга янги инновацион услубларни жорий этиш билан боғлиқ. Яратилаётган замонавий дарсликлар ана шу жиҳатларни қамраб олиши керак.

Маълумки, 2021 йил 19 июлдаги “Президент ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5188 – сонли қарори билан тасдиқланган йўл харитасида Агентлик томонидан ижод мактаблари учун ихтисослик фанлари бўйича дарсликларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш вазифаси

белгиланган эди. Бугунги кунда Агентлик томонидан босқичма босқич ижод ва ихтисослаштирилган мактаблар учун дарсликлар ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, ижод мактаблари учун 7-синф “Адабиётшунослик”, “Матншунослик”, 8 ва 11-синфлар учун “Адабиёт” дарсликлари нашрдан чиқди ва амалиётга жорий этилмоқда. Мазкур дарсликларнинг мазмуний тузилишини оптималлаштириш учун жаҳон тажрибаси (АҚШ, Корея, Финляндия, Буюк Британия) ўрганиб чиқилди ва дарслик ёзишнинг миллий методологиясига асос солинди.

Бу замонавий дарсликлар методикаси “4К” моделига асосланади.

Булар:

1. Коллоборация - жамоа бўлиб ишлаш қобилиятини шакллантириш;
2. Коммуникативлик - одамлар билан мулоқот қилиш қобилиятини ривожлантириш;
3. Креатив фикрлаш- ўз мақсадига эришиш йўлида янгиликларга қўл уриш, ноодатий қарорлар қабул қилиш, ихтирочилик кўникмаларини ўргатиш;
4. Критик фикрлаш-ўз мустақил фикрига эга бўлиш ва уни ифода этиш; масалага танқидий ёндашиш.

Дарсликлар амалиёт билан боғланиб, ёд олишга йўналтирилган контент ўрнига ўқувчининг мустақил фаолиятини қўллаб-қувватловчи, танқидий, креатив ва ижодий фикрлаши, жамоада ишлаши каби муҳим кўникмаларни шакллантирувчи вазифалар киритилган.

Ушбу дарсликларни тайёрлаш жараёнига фақат олимлар, тадқиқотчилар эмас, балки юқори педагогик тажрибага эга ўқитувчилар ҳам жалб этилди. Натижада ҳам мазмун, ҳам шакл жиҳатидан жаҳон стандартларига жавоб берувчи, XXI аср ўқувчиларнинг руҳий- психологик ҳолатини назарда тутган, мактаб битирувчиларининг жамиятда ўз ўринларини топишга кўмаклашувчи ҳаётий кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган мавзу ва топшириқлар ўрин олган дарсликлар яратилди.

Биринчи марта адабиёт дарслигига “Адабий лаборатория” киритилди. Бунда ўқувчиларнинг адабиёт дарсларида фақатгина мутолаа билан эмас, балки ишлаб чиқаришга йўналтирилган тадқиқотлар билан ҳам шуғулланиши кўзда тутилган. Жумладан, ўқувчилар аудио матн, китоб трейлери каби бир қанча усулларда китобхонликни тарғиб қилувчи материалларни яратади.

Илк мартаба адабиёт дарслигининг ўзида электрон ресурслар учун имконият яратилди, ҳар бир мавзуда интернет кутубхоналарида мавжуд бўлган электрон ва аудио китобларнинг QR кодлари берилди. Бундан ташқари дарслик орқали бир вақтнинг ўзида ўрганилаётган асарнинг видеофильм, спектакл вариантлари билан ҳам танишиб бориш имконияти мавжуд. Ҳар бир мавзу санъат асарлари намуналари (тасвирий санъат, театр, ҳайкалтарошлик, кино, клип) билан боғланган. Ўқувчилар бадиий асарни санъат намуналари билан солиштириб, таҳлил қилади. Таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш мақсадида аннотация, тақриз, ҳикоя ёзиш сингари топшириқлар берилган.

Адабиёт дарслигида “Ижодкор ҳақида”, “Мутолаадан олдин”, “Катта танаффус”, “Хатчўп”, “Асар талқинлари”, “Назарий маълумот”, “Мустақил мутолаа учун “ каби турли хил бўлимлар ўқувчиларнинг дунёқараши ва тафаккурининг ўсиши, ривожланиши, уларнинг аналитик, креатив фикрлаши, оғзаки ва ёзма нутқ малакаларини такомиллаштиришга , китобхонлик маданиятини ўстиришга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, ёш авлодни ҳар томонлама етук ва баркамол, интеллектуал салоҳиятли, мустақил фикрлайдиган, юрт келажаги учун дахлдорликка тайёр, ватанпарвар, етук кадр, комил инсон қилиб тарбиялаш Янги Ўзбекистонни дунёнинг энг ривожланган давлатлари сафидан ўрин олишининг муҳим омилидир. Жаҳон андозалари ва миллий педагогикамиз анъаналарини ўзида мужассам этган янги дарсликларимиз ана шу эзгу ва олий мақсадларимизга хизмат қилсин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз икки йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2021 йил, 21 октябрь.
2. Зарипов К. Янги педагогик технологияни татбиқ этиш босқичлари. // Халқ таълими, 1997. №4. – Б. 4-12
3. Аҳмедова М. Т. Педагогик компетентлик - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2016. – Б. 84.
4. Набиева Д. Холматова Г. Замонавий тилшуносликнинг муаммолари // Нутқ маданияти ва ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 2016, – Б. 46.
5. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Пед. фан. фалсафа доктори (PhD). – Тошкент: 2017. – 137 б.
6. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2004. – Б. 101.
7. Тажиев М ва б. Педагогик технология – таълим жараёнига татбиғи. – Тошкент: Тафаккур, 2010. – 118 б.